

EVOLUȚIA IDEILOR PRIVIND STATUTUL JURIDIC AL PERSOANEI: PROBLEME DE PERIODIZARE

Natalya SHELENGA

doctorand, USPEE „Constantin Stere”

lector superior la Universitatea de Stat din Tiraspol „Taras Șevcenco”

e-mail: shelenga_n@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0002-7501-7320>

De-a lungul existenței civilizației umane, întrebările privind determinarea poziției omului în societate și stat au fost în centrul atenției reprezentanților comunității științifice. Articolul examinează unele probleme ale evoluției istorice a ideilor despre statutul juridic al persoanei, din cele mai vechi timpuri până în prezent. Pe baza analizei informațiilor științifice disponibile, privind statutul juridic al individului, autorul propune evidențierea principalelor etape de dezvoltare a ideilor despre statutul juridic al persoanei, de asemenea formulează tendințele generale și modelele de dezvoltare în condiții moderne.

Cuvinte-cheie: *idei despre statutul juridic al persoanei, evoluția statutului juridic al persoanei, drepturi, libertăți și îndatoriri, etapele dezvoltării statutului juridic al persoanei, tendințe și modele de dezvoltare.*

THE EVOLUTION OF IDEAS ON THE PERSON'S LEGAL STATUS: ISSUES OF PERIODIZATION

Throughout the existence of human civilization, questions regarding the determination of human position in society and in the state have been the focus of the representatives of the scientific community. The article examines the problems of the historical evolution of ideas about the legal status of a person, from the earliest times to the present. Based on the analysis of the available scientific information on the legal status of the individual, the author proposes to allocate the main stages of development of ideas about the legal status of the person, as well as formulate general trends and development models under modern conditions.

Keywords: *ideas about the legal status of the person, the evolution of the legal status of the person, rights, freedoms and duties, the stages of development of the legal status of the person, the development trends and models.*

L'ÉVOLUTION DES IDÉES SUR LE STATUT JURIDIQUE DE LA PERSONNE: PROBLÈMES DE PÉRIODISATION

Tout au long de l'existence de la civilisation humaine, les questions de la détermination de la position de l'homme dans la société et l'État ont été au centre de l'attention des représentants de la communauté scientifique. L'article discute l'évolution historique des idées sur le statut juridique de la personne de l'Antiquité à nos jours. Sur la base de l'analyse des informations scientifiques disponibles sur le statut juridique de l'individu, l'auteur suggère de mettre en évidence les principales étapes de développement des idées sur le statut juridique de la personne, ainsi que les tendances générales et les schémas de son évolution dans les conditions modernes.

Mots-clés: *idées sur le statut juridique de la personne, l'évolution du statut juridique de la personne, droits, libertés et devoirs, les étapes de développement du statut juridique de la personne, les tendances et les modèles de développement.*

ЭВОЛЮЦИЯ ИДЕЙ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ЛИЧНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ ПЕРИОДИЗАЦИИ

На протяжении существования человеческой цивилизации вопросы определения положения человека в обществе и государстве были в центре внимания представителей научного сообщества. В статье рассматриваются вопросы исторической эволюции идей о правовом статусе личности с древних времен до настоящего времени. Основываясь на анализе имеющейся научной информации о правовом статусе индивида, автор предлагает выделить основные этапы развития идей о правовом статусе личности, а также формулирует общие тенденции и модели развития в современных условиях.

Ключевые слова: идеи о правовом статусе личности, эволюция правового статуса личности, права, свободы и обязанности, этапы развития правового статуса личности, тенденции и модели развития.

Ideile conceptuale ale percepției moderne a statutului juridic al persoanei au fost stabilite încă de reprezentanții lumii antice. Din punct de vedere istoric, statutul juridic pentru prima dată se formează în cadrul dreptului cutumiar, care funcționează în societatea de gîntă și societatea bazată pe clase timpurie. Aici principalele regulatoare ale relațiilor dintre oameni sunt tradițiile, obiceiurile, religia, moralitatea, care există, de regulă, sub formă de interdicții și obligații. Examinând evoluția statutului juridic al persoanei, E.V. Ermakova remarcă: „Etapetele inițiale ale dreptului cutumiar se disting prin sincretismul (coeziunea) regulatorilor sociali (obiceiul, religia, moralitatea), precum și al individului cu comunitatea socială (prin gîntă, trib, o mare familie patriarhală etc.). Prin urmare, ca subiect al dreptului cutumiar la început apare comunitatea tradițională (gînta, familia etc.) și numai odată cu apariția societății de clasă din aceasta treptat ca subiect independent de drept se distinge individul-proprietar. Mai mult decît atît, mecanismul reglementării sociale în mare parte rămîne același” [1, p.17].

Primele idei, care au devenit ulterior decisive pentru statutul juridic al omului, au luat naștere în Grecia Antică datorită gînditorilor remarcabili, precum Pitagora, Democrit, Solon, Socrate, Platon, Aristotel și alții. Ei au proclamat ideile de egalitate, dreptate și libertate.

Filozoful din Grecia Antică Pitagora (circa 570 - 495 î.Hr.) a dezvoltat reguli morale despre respecta-

rea legilor, despre supunerea acestora prin convingere. El a afirmat ideea protecției egale a cetățenilor în fața legii: cîrmuitorii trebuie să fie oameni nu numai cunoscători, ci și umani, iar cei cîrmuiți trebuie să fie nu numai ascultători, ci și iubitori de șefi. Aceste reguli morale au devenit ulterior drepturi și îndatoriri legale ale cetățenilor.

Democrit (secolele V-IV î.Hr.) susținea că omul trebuie să-și coreleze viața cu interesele și nevoile celorlalți, iar legalitatea creează regimul de încredere, care îi permite să se bucure în liniște de bunurile materiale și spirituale. Doar prin asigurarea ordinii de drept în societate pot fi create condiții pentru respectarea drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor.

Politicianul și legislatorul atenian Solon (c. 638-559 î.Hr.) de asemenea a susținut ideea egalității, inclusiv protecția egală în fața legii. El a pus bazele democrației moderate cenzitare, pătrunsă de ideea de compromis între nobilime și demos, între bogați și săraci. Solon a fost un susținător activ al obligației cetățenilor de a-și apăra Patria, argumentând că Patria ar trebui să fie mai scumpă și decît mama, și tatăl și toți ceilalți strămoși [2, p.38].

Primul filozof, a cărui învățătură marchează cotitura și apariția unei noi direcții în filozofia antică - de la cercetarea naturii și a lumii spre cercetarea omului - a fost Socrate (470 / 469-399 î.Hr.). Gînditorul a acordat o deosebită atenție noțiunii de dreptate și libertate ca bază pentru existența persoanei în

societate și determinarea poziției sale. Prin dreptate el înțelege cunoașterea modului de a respecta legile - divine și umane. Libertatea, în opinia sa, este dominația de sine.

De asemenea Socrate a dezvoltat ideea necesității participării cetățenilor la viața publică și politică. Arta gestionării afacerilor unui polis Socrate o atribuie virtuții politice, care este cea mai înaltă și mai importantă virtute (arete). Mai mult decât atât, această virtute, cea mai înaltă, numită de Socrate virtute regală, este la fel de semnificativă atât în viața privată, cât și în cea publică a unei persoane: în ambele cazuri este vorba despre unul și același lucru - despre gestionarea afacerilor relevante (de polis sau de casă) bazate pe cunoaștere [3, p.51]. El susținea că treburile publice nu trebuie să fie neglijate, pentru că, dacă ele merg bine, atunci acest lucru va fi de un beneficiu considerabil nu doar pentru toți cetățenii în general, dar și pentru tine și prietenii tăi, în special.

Elevul lui Socrate Platon (427-347 î.Hr.) a fost unul dintre primii care au pus problema poziției femeilor în societate și în stat. El considera că femeile sunt înzestrate cu aceleași proprietăți naturale ca și bărbații. Prin urmare, ele, alături de bărbați, pot lua parte la toate problemele, inclusiv la viața politică a statului.

Un adept al lui Platon, Aristotel, reflectând asupra poziției unei persoane în societate și în stat, a subliniat că „... omul care trăiește în afara legii și a dreptului este cel mai rău dintre toți, căci nedreptatea care posedă armă este cea mai grea; natura i-a dat omului armă - tărie mentală și morală și ele pot fi folosite în direcție opusă” [4, p.14] .

O importanță deosebită pentru dezvoltarea ideilor despre statutul juridic al persoanei au regulamentele dezvoltate de Aristotel privind corelația dintre libertate și necesitate, dintre ceea ce se cuvine și ceea ce este admisibil, dintre egalizare și diferențiere. Justiția distributivă este aplicabilă în relațiile dintre societate și persoană, stat și cetățean, în timp ce în

reglementarea de stat a relațiilor civile, de muncă, de familie, are loc o justiție de egalizare.

O contribuție semnificativă la dezvoltarea ideilor despre statutul juridic al persoanei a avut-o juriștii romani, care au declarat ca cele mai importante valori dreptatea, egalitatea, mila, consimțământul, vitejia, curajul și onoarea militară. Pentru a-și exercita puterea, romanii au creat legea, a cărei sarcină principală a fost aceea de a determina atitudinea oamenilor unul față de celălalt, să trăiască în pace și armonie pentru binele comun.

O nouă etapă în dezvoltarea omului este asociată cu instituirea unei formațiuni socio-economice mai progresive - feudalismul. O trăsătură caracteristică a statutului unei persoane în timpul feudalismului este prezența corporatismului, împărțirii societății în pături sociale în drepturile omului, ceea ce însemna egalitatea de drepturi ale membrilor categoriei sociale, presupunea protejarea drepturilor și intereselor lor corporative împotriva atentatelor atât din partea statului în persoana monarhului, cât și din partea altor structuri de castă. Prin urmare, principiul egalității este are un nou conținut, lărgeste cadrul de libertate al unei sau altei persoane.

Interpretarea statutului persoanei umane în dreptul medieval a primit o puternică conotație religioasă. Nu se poate să nu remarcăm contribuția semnificativă a religiei creștine la dezvoltarea ideilor despre drepturile omului, obligațiile și datoriile sale, despre egalitate și drepturi egale, deja în timpul prăbușirii societății sclavagiste și în epoca Evului mediu: conform principiilor teologice, toți sunt egali în fața lui Dumnezeu, toți au aceeași responsabilitate în fața lui, toți sunt egali spre mântuire. Doctrina egalității tuturor înaintea lui Dumnezeu și a jertfei ispășitoare a lui Hristos, care a marcat eliberarea spirituală a oamenilor, a fost combinată cu recunoașterea de către biserică a inegalității lor pe pământ ca urmare a căderii în păcat. Întrucât adevărata libertate, așa cum propovăduia clerul, poate fi realizată numai în ceruri,

prin urmare, greutățile pământești și nedreptățile trebuie să fie îndurate cu smerenie.

Un mare pas istoric progresiv în consolidarea principiilor libertății și justiției a fost revoluția burgheză, care a fost realizată sub influența ideologică a unei viziuni juridice, reflectată în învățăturile lui G. Grotius, B. Spinoza, D. Locke, S. Montesquieu și alții. Conceptele și doctrinele lor au fost bazate pe ideile de libertate și drepturi ale omului, definind noi principii ale relației dintre individ și stat: puterea de stat, ghidată nu de samavolnicie, ci de lege, trebuie să protejeze drepturile și libertățile inerente ale persoanei, iar drepturile naturale, inalienabile, sunt concepute pentru a limita și a păstra puterea.

Analizând ideile și recomandările diverșilor gânditori din perioada revoluțiilor burgheze, trebuie de menționat că o mare importanță, în determinarea statutului juridic al persoanei a avut apariția și diseminarea doctrinei juridic-naturaliste, care a afirmat prioritatea drepturilor și libertăților omului și noii parametri în relațiile dintre individ și putere.

Opiniile statistice care au predominat până la apariția ideilor naturalist-juridice s-au concentrat pe subordonarea unei persoane față de stat ca putere supremă, investită cu dreptul de a controla destinele oamenilor la discreția sa. Conceptul naturalist-juridic se concentrează pe libertatea și autonomia individului, pe personalitatea acestuia. Ideea drepturilor omului naturale înnăscute a fost menită să blocheze atotputernicia statului, care împiedică libera dezvoltare și încalcă aria autonomă a existenței umane. Valoarea doctrinei natural-juridice consta în sprijinul pe principiile morale și pe categoriile de libertate, dreptate, echitate, demnitate umană și fericire.

Apreciind înalt rolul doctrinei naturalist-juridice în fundamentarea ideologică a revoluțiilor burgheze, formarea drepturilor omului și determinarea statutului său juridic, nu se poate spune că a fost singura în explicarea interconexiunilor dintre persoană și stat. Ei i s-a opus și, într-o mare măsură, continuă să i se

opună abordarea pozitivistă față de natura drepturilor omului și a relației dintre stat și persoană, potrivit căruia drepturile omului, volumul și conținutul lor sunt determinate de stat, care le „dăruiește” persoanei, exercitând funcții paternaliste în raport cu aceasta.

Savantul-jurist rus, filozof în drept N.M. Korkunov, evaluând în mod critic unele poziții ale școlii de drept naturalist, în același timp a criticat dur abordarea pozitivistă, menționând că pentru această doctrină personalitatea în sine nu înseamnă nimic. Conform acestei teorii, „o orânduie socială puternică și solidă se va instala numai atunci, când își va subordona aspirația unor persoane cu aceeași necondiționare și cruzimes, ca și legile naturii” [5, p. 69].

Această contradicție a școlii de drept naturalist și pozitivist se datorează în mare măsură diferenței de moduri de realizare a revoluțiilor burgheze în diferite țări. Doctrina naturalist-juridică a fost construită pe pozițiile de restricționare a puterii și intervenției statului în determinarea statutului juridic al unei persoane. Statul nu poate să nu țină cont de acel complex de drepturi, care sunt obiectiv inerente unui individ de la naștere și, prin urmare, sunt integrante, inalienabile, independente de voința statului (drepturile omului la viață, libertate, echitate, demnitate, inviolabilitatea persoanei, a locuinței). Și deși aceste drepturi aparțin unei persoane de la naștere, însă securitatea și garanția le oferă un drept pozitiv, adică. legea. Prin urmare, aceste drepturi nu pot fi opuse statului, care ar trebui să-și asume consolidarea legislativă, protecția și securitatea legislativă. O importanță deosebită are redactarea acestor drepturi în Constituție ca lege de bază a statului.

Pozitivismul în timpul înființării sale (a doua jumătate a sec. al XIX-lea) s-a opus brusc doctrinei dreptului natural. Reprezentanții abordării pozitivistice au considerat legea drept un produs al puterii suverane a statului, iar drepturile omului în calitate de „dar” al statului. Statutul juridic al persoanei a fost determinat prin supunerea necondiționată față

de legea stabilită de stat, obligația de a o respecta fără obiecții.

Practica statelor care recunosc doctrina naturalist-juridică a originii drepturilor omului nu respinge deloc înregistrarea lor pozitivă. Atât doctrina naturalist-juridică, cât și abordarea pozitivistă în lumea modernă nu acționează ca antipozii. Doctrina naturalist-juridică stă ferm pe pozițiile originii naturale ale drepturilor omului, inalienabilității și inamovibilității acestora. În același timp, nefiind fixate în legislația pozitivă, drepturile omului apar foarte declarativ, nehotărât, vag și acest lucru îngreunează realizarea de către stat a funcțiilor de asigurare și protecție a acestora.

Ideile statutului juridic al unei persoane, care a apărut în lumea antică și a fost dezvoltat în continuare în scrierile gânditorilor din New Age, sunt reflectate în scrierile oamenilor de știință ai secolului XX și în cercetările științifice ale juriștilor secolului actual. Problemele legate de drepturile și libertățile omului au fost studiate activ în Rusia pre-revoluționară în lucrările unor savanți-specialiști în științe juridice, precum M. M. Kovalevsky, N. M. Korkunov, B. N. Chicherin, P. I. Novgorodtsev și alții. O analiză cuprinzătoare a ideilor gânditorilor pre-revoluționari cu privire la problematica analizată este prezentată în culegerea de cercetări a lui V.Yu. Bagdasarova [6], A. L. Vasina [7], în lucrarea monografică a lui A.S. Tumanova și R.V. Kiselev [8].

Problemele privind statutul juridic al persoanei, conținutul acesteia, caracteristica elementelor structurale au făcut obiectul cercetării în lucrările științifice ale specialiștilor autohtoni. Astfel, diverse aspecte ale statutului juridic al persoanei au fost cercetate în scrierile unor astfel de oameni de știință români, precum: Beșteliu R., Brumar C.; Cloșca I., Suceava I. [9]; Coca G. [10]; Iancu Gh. [11]; Muraru I., Iancu Gh. [12]; Purdă N. [13,14].

În știința juridică moldovenească, problemele statutului juridic al persoanei, elementele sale

structurale și rolul statului în asigurarea drepturilor și libertăților cetățenilor nu au trecut neobservate de juriști și au fost reflectate în lucrările științifice ale unor autori, precum Avornic Gh. [15]; Cârnaț T., Cârnaț M. [16]; Costachi Gh., Potîngă A. [17]; Creangă I., Gurin C. [18]; Grecu R. [19]; Moroșan I., Gîrbu N. [20] ș.a.

Prezența în literatura specială a lucrărilor de cercetare privind statutul juridic al persoanei indică un interes inepuizabil științific pentru problemă atât în științele juridice străine, cât și în cele interne.

Dacă urmărim din punct de vedere istoric calea de formare a ideii drepturilor omului și a statutului juridic al persoanei, ea nu poate fi legată direct cu vreo anumită formațiune socio-economică. La etapele inițiale ale dezvoltării statalității, în funcție de apartenența socială și de clasă, omul fie primea anumite drepturi oferind posibilitatea de a influența puterea, fie acționa ca o persoană fără drepturi, care purta sarcina îndatoririlor. Inegalitatea pozițiilor legale și obligatorii ale individului a fost o dovadă a limitării libertății, a lipsei de democrație, subdezvoltării juridice a statalității și a unui nivel scăzut al culturii juridice a societății. Stabilirea egalității juridice formale a fost cea mai importantă descoperire istorică spre libertate, spre o nouă etapă în dezvoltarea societății și a statului. În ciuda prescripției apariției însuși a ideii de înțelegere a relației juridice a unei persoane cu societatea și cu statul, ea își dobândește adevăratul sens doar pe baza recunoașterii drepturilor persoanei, a principiilor democrației, libertății, echității, egalității, afirmării valorii de sine umane. Pe această bază, formarea statelor juridice a devenit posibilă, întrucât omul este în centrul tuturor proceselor de dezvoltare socială. Astfel este determinată poziția persoanei în dimensiunea socio-juridică.

Studiind problema formării și dezvoltării ideilor științifice despre statutul juridic persoanei, trebuie de recunoscut că, de-a lungul întregii existențe a civilizației umane, problemele determinării poziției

persoanei în societate și în stat au fost în centrul atenției gânditorilor proeminenți din diverse epoci, nelăsând indiferenți oamenii de știință moderni. Masa informațiilor științifice acumulate de omenire necesită sistematizare și periodizare. După analiza și rezumarea materialului elaborat de știința juridică, ne propunem să identificăm patru etape principale în dezvoltarea ideilor despre statutul juridic al persoanei:

– prima este etapa de apariție a conceptului statutului juridic al persoanei, începând cu apariția primelor reflecții ale gânditorilor antici (Pitagora, Democrit, Solon, Socrate, Platon, Aristotel, Seneca, Aurelius etc.) despre statutul juridic al persoanei în societate și până la revoluțiile burgheze (a doua jumătate a sec. XVI). Această perioadă se caracterizează prin proclamarea ideilor de echitate, dreptate și libertate, răspândirea intensă a teoriei teologice, al cărei întemeietor a fost F. Aquinas. Interpretarea statutului persoanei umane a primit un puternic colorit religios;

– a doua este etapa revoluțiilor burgheze (sec. XVI-XIX), sub al cărui drapel au fost proclamate drepturi civile și politice, care sunt deja legalizate în constituțiile diferitelor state, în primul rând în cele europene. Ideile despre statutul juridic al persoanei se dezvoltă sub influența teoriei naturalist-juridice și a conceptului liberal (G. Grotius, B. Spinoza, J. Locke, Montesquieu, J.-J. Russo, I. Kant, G. Hegel și alții);

– a treia etapă, care cuprinde perioada de la a doua jumătate a secolului al XIX-lea până la mijlocul secolului al XX-lea, este legată de apariția învățăturilor socialiste și a teoriei marxiste (Claude Henri de Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen, C. Marx, F. Engels și alții), prin proclamarea și consolidarea drepturilor social-economice;

– a patra etapă, inclusiv perioada modernă (a doua jumătate a secolului XX și până în zilele noastre), se remarcă în legătură cu adoptarea actelor

internaționale privind drepturile omului, adoptarea standardelor internaționale și regionale de statut juridic, răspândirea conceptului universal despre drepturile omului, apariția în știința juridică a unei noi direcții independente a cunoașterii - teoria statutului juridic al persoanei, diferită de teoria personalității juridice a cetățenilor.

Aplicând metoda prognostică de cunoaștere a realității înconjurătoare, presupunem că următoarea etapă a evoluției istorice a statutului juridic al persoanei va fi perioada înțelegerii teoretice și a realizării practice a garanției și protecției drepturilor și libertăților persoanei, universalizarea acestora în conformitate cu standardele internaționale.

Teoria statutului juridic al persoanei în condiții moderne continuă să se dezvolte, este plină de conținut nou și, prin urmare, are nevoie de o înțelegere și dezvoltare mai profundă în raport cu condițiile și realitățile actuale. Umanitatea a intrat într-o nouă fază a dezvoltării sale, numită globalizare. Trăsăturile sale caracteristice sunt trecerea de la societatea industrială la societatea informațională, de la economia națională la una mondială. Globalizarea este un nou nivel de internaționalizare, care cuprinde toate etapele producerii, ale relațiilor economice, sociale și culturale. Procesele care au loc în lumea modernă afectează în mod semnificativ conținutul drepturilor omului, posibilitățile de asigurare și realizare a acestora, determinând într-un mod nou natura interrelațiilor cu statul. În prezent, mai mult decât oricând, pare relevant să fie găsit un compromis între drepturile omului, societate și stat.

Modelele de dezvoltare și viitorul statutului juridic al persoanei sunt determinate de procesele evolutive ale societății civile, ale statului de drept și regimului democratic. Aici, sarcina urgentă a științei moderne este de a studia legile și tendințele generale ale dezvoltării statutului juridic al persoanei în raport cu toate statele lumii, cu întreaga comunitate mondială, precum și legile, și tendințele specifice

ale unor țări, pe baza caracteristicilor evoluției lor istorice.

O nouă etapă în statutul juridic al cetățenilor din majoritatea statelor, inclusiv a cetățenilor Republicii Moldova, este asociată cu construirea unei societăți civile libere și a statului de drept. Statutul juridic modern al persoanei se formează sub influența diversilor factori: economici, sociali, politici, culturali, juridici, internaționali etc. Studiul acestor factori în complex, impactul lor asupra realității juridice, precum și analiza legităților, tendințelor în dezvoltarea statutului juridic al cetățenilor este cea mai importantă sarcină a științei juridice naționale. Din păcate, în literatura de specialitate nu se acordă o atenție suficientă acestei probleme și, prin urmare, există puține prognoze bine motivate cu privire la dezvoltarea elementelor de bază ale statutului juridic al persoanei. Este potrivit aici să cităm gândurile profesorului N.V. Vitruk, care a fost unul dintre puținii specialiști care a apelat la o analiză a stării viitoare a categoriei în cauză. Ca legități și tendințe în dezvoltarea statutului juridic al persoanei, el a numit: întărirea fundamentelor științifice și dezvoltarea sistematică a statutului juridic; interrelația statutului juridic cu alte fenomene sociale, inclusiv cu cele juridice de stat; creșterea gravității, rolului și semnificației specifice drepturilor, libertăților, obligațiilor și intereselor legale constituționale (de bază); alinierea reglementării legale a tuturor grupurilor de drepturi, libertăți, îndatoriri și interese legitime, dezvoltarea lor mai uniformă și accelerată; utilizarea rațională a drepturilor speciale și a intereselor, privilegiilor și avantajelor legitime pentru anumite categorii de cetățeni (persoane cu dizabilități, femei, tineri, pensionari etc.) pentru a obține o egalitate de facto din ce în ce mai mare și pentru a consolida valabilitatea principiului justiției; îmbogățirea, extinderea conținutului drepturilor, libertăților și intereselor legitime, completarea acestora (precum și a îndatoririlor) cu un conținut material mai profund, însoțită de extinderea și adăugarea

drepturilor, a libertăților depline, formarea și consolidarea legislativă a unui șir de drepturi noi, interese legitime; consolidarea legăturilor dintre elementele statutului juridic, consolidarea unității acestora, în special, a drepturilor și obligațiilor persoanei pe baza armonizării intereselor personale, corporative și a altor interese publice. În plus, în anumite domenii și grupuri de drepturi, libertăți, obligații și interese legitime (de exemplu, de ramură), pe lângă acțiunea legităților și tendințelor generale menționate mai sus, pot fi identificate legități mai particulare, specifice și tendințe de dezvoltare [21, p. 40]. Se pare că ideile despre statutele juridice speciale, legitățile și tendințele lor de dezvoltare ar trebui să fie cercetate în științele juridice de ramură (de exemplu, statutul unui angajat sau angajator în dreptul muncii, statutul soților, al părinților și al copiilor în dreptul familiei, statutul creditorului și al debitorului în știința dreptului civil), ceea ce va contribui la îmbogățirea teoriei generale a statutului juridic.

La legitățile și tendințele de mai sus, pot fi adăugate următoarele:

- consolidarea stabilității statutului juridic al persoanei, ceea ce va crea o înțelegere a deplinității deținerii de către o persoană a unui anumit statut juridic în societate și în stat;
- formarea încrederii cetățenilor în statutul lor juridic, în posibilitatea protejării și protecției acestuia;
- creșterea gradului de garanție a realizării statutului juridic al persoanei prin implementarea constantă a unei astfel de politici economice și sociale, în care un locul central îl ocupă persoana, drepturile, libertățile și interesele sale.

După cum a fost menționat, studiul legităților și tendințelor dezvoltării statutului juridic al persoanei este sarcina urgentă a științei moderne, în special în contextul unei schimbări de paradigmă în dezvoltarea social-politică și de stat.

Cunoașterea legităților specifice ale statutului juridic al persoanei, utilizarea lor în activitatea

practică este condiția necesară pentru gestionarea științifică a proceselor sociale în contextul formării unei societăți civile libere și a unui stat social de drept democratic.

Referințe bibliografice:

1. ЕРМАКОВА, Е.В. Особенности эволюции правового статуса личности в контексте исторического развития права и государства. В: *Вестник РУДН, сер. Юридические науки*, 2007, №1, с.16-24.
2. *Права человека* / Отв. ред. ЛУКАШЕВОЙ Е. А.. Москва, 2009. 573 с.
3. НЕРСЕСЯНЦ, В.С. *Сократ*. Москва, 1996. 312 с.
4. АРИСТОТЕЛЬ. *Политика*. Пер. с греч., предисл. и послесл. С.А. Жебелева; примеч. и коммент. А.И. Доватура. Москва, 2019. 297 с.
5. КОРКУНОВ, Н.М. *Общественное значение права*. СПб., 1892. 110 с.
6. БАГДАСАРОВ, В. Ю. *Права человека в российской правовой мысли второй половины XIX - начала XX века*: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1995. 21 с.
7. ВАСИН, А. Л. *Права личности в российском государствоведении дореволюционного периода*: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Казань, 1999. 18с.
8. ТУМАНОВА, А. С., КИСЕЛЕВ, Р. В. *Права человека в правовой мысли и законотворчестве Российской империи второй половины XIX - начала XX века*. Москва: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. 279 с.
9. CLOȘCA, I., SUCEAVA, I. *Tratat de drepturile omului*. Bucuresti: Europa Nova, 1995. 496 p.
10. COCA, G.N. *Interesul general și drepturile fundamentale ale omului*. București: Universul Juridic, 2009. 318 p.
11. IANCU, Gh. *Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale în România*. București: All Beck, 2003. 400 p.
12. MURARU, I., IANCU, Gh. *Drepturile, libertățile fundamentale și îndatoririle constituționale*. București: Institutul Român pentru Drepturile Omului, 1992. 54 p.
13. PURDĂ, N. *Protecția drepturilor omului. Mecanisme interne și internaționale*. București: Lumina Lex, 2001. 384 p.
14. PURDĂ, N. *Protecția juridică a drepturilor omului*. Ediția a III-a. Editura Universul Juridic, februarie 2016. 460 p.
15. AVORNIC, Gh. *Activismul juridic al cetățenilor și statut de drept: realități și perspective*. Chișinău, 2005. 256 p.
16. CÂRNAȚ, T., CÂRNAȚ, M. *Protecția juridică a drepturilor omului*. Chișinău: Reclama, 2006. 382 p.
17. COSTACHI, Gh., POTÎNGĂ, A. *Asigurarea drepturilor omului în lume*. Chișinău, 2003. 606 p.
18. CREANGĂ, I., GURIN, C. *Drepturile și libertățile fundamentale. Sistemul de garanții*. Chișinău: TISH, 2005. 400 p.
19. GRĒCU, R. *Stere în lupta pentru drepturile omului. Concepția drepturilor și libertăților omului în opera juridică a lui Constantin Stere*. Chișinău: Universul, 2009. 252 p.
20. MOROȘAN, I., GÎRBU, N. *Reglementarea juridică a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului (realizări și dificultăți în Republica Moldova)*: Studiu monografic. Chișinău: Universitatea de Criminologie, 2003. 180 p.
21. ВИТРУК, Н.В. *Общая теория правового положения личности*. Москва, 2017. 448 с.